

SEMI OBSTRUÇÃO INTESTINAL ASSOCIADO À SEQUELA DE AVC: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SILVA, Isabelle Silvestre Paiva da¹
SANTOS, Isabele Cunha dos²
BRAZ, Larissa Alana da Costa³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

Relato de experiência na vivência hospitalar durante o estágio curricular da disciplina de semiotécnica de enfermagem, com paciente internado por hipótese diagnóstica de semi obstrução intestinal relacionado à sequelas de AVC. Obstrução intestinal é uma obstrução mecânica significativa ou bloqueio completo da passagem do conteúdo pelo intestino devido à patologia que causa o bloqueio do intestino. Em geral, as causas mais comuns de obstrução mecânica são aderências, hérnias e tumores. Após analisar os dados e parâmetros de saúde do paciente, e realizar o exame físico, foi possível associar o quadro clínico em questão ao histórico do AVC sofrido previamente. A experiência enfatizou principalmente o papel da equipe de enfermagem ao prestar todo o cuidado a fim de evitar maiores agravos, diminuindo os riscos e garantindo uma boa qualidade no atendimento durante todo o período de internação do paciente.

Palavras-chave: Obstrução intestinal. AVC 2. Equipe de Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

Obstrução intestinal é uma obstrução mecânica significativa ou bloqueio completo da passagem do conteúdo pelo intestino devido à patologia que causa o bloqueio do intestino. Os sintomas incluem dor e cólica, vômitos, obstipação e interrupção da eliminação de gases. O diagnóstico é clínico e confirmado por radiografias abdominais. Em geral, as causas mais comuns de obstrução mecânica são aderências, hérnias e tumores. Outras causas gerais são diverticulite, corpo estranho (incluindo cálculos biliares), vólvulo (torção do intestino no seu mesentério), intussuscepção (penetração de um segmento do intestino delgado em outro) e impação fecal. (MANUAL MSD, 2021).

A obstrução intestinal causa sintomas logo após seu início: cólicas abdominais, centradas ao redor do umbigo ou no epigástrico, vômitos e — em pacientes com obstrução

2.

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: isabellesilvestre2@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: isabelesanto087@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: larissaalana33@outlook.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@gmail.com

completa — obstipação. Os pacientes com obstrução parcial podem desenvolver diarreia. Dor intensa e contínua sugere estrangulamento. Na ausência de estrangulamento, o abdome não é doloroso. O peristaltismo hiperativo e com grande oscilação e cólicas é típico. Algumas vezes, as alças dilatadas intestinais são palpáveis. Com o infarto, o abdome se torna doloroso e a ausculta revela um abdome silencioso com peristaltismo mínimo. Choque e oligúria são sinais sérios que indicam obstrução tardia simples ou estrangulamento. Cuidados de suporte são similares nas obstruções de intestino delgado ou grosso: aspiração nasogástrica, líquidos intravenosos (SF a 0,9% ou Ringer lactato para reposição de volume) e sonda vesical de demora para monitorar a perda de líquido.

A reposição de eletrólitos deve ser guiada pelos resultados dos exames laboratoriais, mas nos casos de vômitos repetidos é provável que os níveis séricos de sódio e potássio estejam depletados. No caso de suspeita de isquemia ou infarto intestinal, devem ser administrados. (REIS, et. Al., 2017)

O presente estudo tem como objetivo relatar experiência na vivência hospitalar durante estágio curricular, na assistência ao paciente internado com quadro de semi obstrução intestinal associado à sequela de AVC, bem como risco de apresentar outras patologias relacionadas à internação hospitalar - em um hospital de média complexidade, situada em Fortaleza- CE, durante campo de estágio de disciplina de semiotécnica do Centro Universitário – UNIGRANDE.

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de campo na vivência hospitalar durante o estágio curricular da disciplina dessemiotécnica de enfermagem, com paciente internado por hipótese diagnóstica de semi obstrução intestinal relacionado à sequelas de AVC.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo ocorreu em uma unidade hospitalar de média complexidade, localizado no bairro Antônio Bezerra em Fortaleza – CE, que realiza atendimento à pacientes em clínica médica, além de serviço 24 horas para urgências e emergências ofertados gratuitamente pelo SUS. A pesquisa ocorreu entre os meses de maio e junho de 2022, no período vigente do estágio da disciplina de semiotécnica.

LEVANTAMENTO DE DADOS:

F.A.S.G., 58 anos, masculino. Paciente deu entrada na unidade dia 17/05/2022 pela emergência com queixa de dor abdominal associada à hematêmese e hematuria. Internado no dia 18/05/2022 para investigar possível obstrução intestinal. Segue com dieta por SNGe em uso de dispositivo Uropen, com balanço hídrico rigoroso.

Principais achados em exames:

17/05/2022 - Ureia 124 e Creatinina

3,58 23/05/2022 - Endoscopia sem alterações

25/05/2022 - Ureia 50 e Creatinina 1,71

02/06/2022 - Ureia 60 e Creatinina 1,72 4.3

Histórico de saúde Comorbidades:

HAS e sequela de AVC.

Alergias: Nega. 4.4

Em uso de: Dieta via SNG 21ml/h SFG 1:1 1000 ml EV 14gts/min se jejum;

Tazocin 4,5 EV 6/6h;

Losartana* 50mg 01 VO 12/12h (*solicitada troca pelo nefrologista);
Heparina sódica 5000 ui 12/12h subcutâneo;
Haldol 20 gts VO 6/6h .

EVOLUÇÃO:

Paciente F. A. S. G., masculino, 58 anos, evolui acamado, consciente, porém sonolento e pouco responsivo, não verbaliza. Eupneico em A.A. (18 irpm), hipertenso (140x80 mmHg), febril (37.7°C). Dieta via SNG 21ml/h. Presença de sujidades em couro cabeludo. Pupílas anisocóricas. Presença de sialorréia em orofaringe. Bulhas normofonéticas em 2T. Ausculta pulmonar presenças de ruído adventício bilateral (ronco). Abdômen globoso, flácido, com presenças de ruídos hidroaéreos hiperativos, timpânico à percussão, indolor à palpação. Diurese presente via uropen, de aspecto concentrado. Evacuações ausentes no período. Extremidades com boa perfusão. Pulsos pedioso e tibial presentes. Acesso venoso periférico em MSD (05/06), em curso de soro glicofisiológico (14gts/min), pérvio sem sinais flogísticos. Apresenta edema em MSE e MIE. Pele íntegra, quanto LP. Segue sob cuidados de enfermagem.

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM:

Senso de percepção alterado; risco de infecção; integridade da pele prejudicada.

Prescrição e intervenções: Avaliar e registrar nível de consciência; avaliar sítios de inserção; realizar antisepsia de conectores com álcool a 70%; renovar CPV a cada 96 horas. Realizar avaliação da pele diariamente; realizar mudança de decúbito de 2/2 horas; avaliar sinais de infecção; realizar curativo conforme a necessidade.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisar os dados e parâmetros de saúde do paciente, e realizar o exame físico, é possível associar o quadro clínico atual ao histórico do AVC sofrido previamente. A vivência no ambiente hospitalar prestando ao paciente os devidos cuidados pertinentes à equipe de enfermagem proporcionou perceber o quão importante é que a equipe de enfermagem preste o cuidado a fim de evitar maiores agravos, diminuindo os riscos e garantindo uma boa qualidade no atendimento durante todo o período de internação do paciente.

REFERÊNCIAS

MANUAL MSD. Obstrução intestinal. *In:* MANUAL MSD (ed.). Obstrução intestinal. [S. l.], setembro 2021. Disponível em: <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-gastrointestinais/abdome-agudo-e-gastroenterologia-cir%C3%BArgica/obstru%C3%A7%C3%A3o-intestinal>. Acesso em: 23 set. 2022.

REIS, Rogério Donizeti et al. Significados, para os familiares, de conviver com um idoso com sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 2017, v. 21, n. 62 pp. 641- 650. Pontifca, Universidade Católica do rio Grande do Sul, 2013. Disponível em: < <https://doi.org/10.1590/1807-57622016.0206>. Acesso em: 23 set. 2022.